

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA NO ESPAÇO HOSPITALAR
MESTRADO PROFISSIONAL (PPGSTEH)

Jose Guilherme Berenguer Flores ^{1,a}

jose.berenguer@ebserh.gov.br | <https://orcid.org/0000-0001-9995-7758>

Romero de Melo Silva^{2,b}

romero.silva@ebserh.gov.br | <https://orcid.org/0000-0002-5743-2336>

Daniel Aragão Machado^{3,c}

daniel.aragao@unirio.br | <https://orcid.org/0000-0003-0680-5291>

Alexandre Sousa da Silva^{4,d}

alexandre.silva@uniriotec.br | <https://orcid.org/0000-0002-5573-4111>

¹ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

² Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Enfermagem Fundamental. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

⁴ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

^a Mestrado em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

^b Mestrado em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

^c Doutorado em Enfermagem e Biociências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

^d Doutorado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

DASHBOARDS DE INDICADORES DO SisCir-HUGG[®]

Resumo da Produção Técnica e Tecnológica (PTT)

Objetivo: Implementar Painéis *Power Business Intelligence* para otimização da Gestão do centro Cirúrgico do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. **Tipologia/Estratificação da produção técnica** - Desenvolvimento de um método de Gestão Gerencial com a utilização de *Dashboards*(painéis) onde são criados alguns indicadores gerenciais, que auxiliam a Gerência do Hospital Gaffrée e Guinle na Tomada de decisão em relação a Gestão do centro Cirúrgico. entendemos que o *Dashboard* possui uma alta aplicabilidade, pois possui objetivo de auxiliar as gerências na monitorização de várias fases do processo. **Método:** Este estudo é de natureza exploratória e descritiva, do tipo pesquisa metodológica aplicada que se realiza por meio do desenvolvimento e implementação de *Dashboards* vinculados ao Sistema de Cirurgias (SisCir-HUGG[®]) para apresentar dados e indicadores obtidos do sistema. **Resultados:** Foram gerados com os dados coletados dois artigos; um primeiro artigo, um estudo de caso, sobre os motivos de suspensão de cirurgia que impactou na mudança da análise dos indicadores se tornando obrigatório a equipe médica inserir os motivos das suspensões das cirurgias e foi gerando um segundo artigo, um outro estudo de caso, sobre previsões do número de cirurgias suspensas utilizando o software *Power BI*[®] em um Hospital Universitário do município do Rio de Janeiro que ajudou a Gerência a se antecipar a problemas futuros. **Conclusão, aplicabilidade de impacto:** Os seis painéis (*Dashboards*) atenderam as necessidades da Gerência com a possibilidade de analisar indicadores de gestão. **Termos controlados/não controlados:** Mapa Cirúrgico, *Dashboards*, Indicadores, Sistema de Cirurgias (SisCir-Hugg[®]), *Power BI*[®].

Apresentar a produção técnica propriamente dita: O software foi construído por meio do Pacote de análise de dados *Power Business Intelligence* (*Power BI*[®] - versão do serviço 13.0.19866.57) além de possuir integração com o sistema AGHU (Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários) onde todos os dados são armazenados.

Figura 1 - Dashboard - Cirurgias por especialidade, fila cirúrgica, Cid e procedimento
Fonte: Produzido pelo próprio autor.

Figura 2 - Dashboard - Motivos de Suspensão de Cirurgias
Fonte: Produzido pelo próprio autor.

Figura 3 - Dashboard - Total de Cirurgias: Porte, Pós-operatório, Sala e Risco Cirúrgico
Fonte: Produzido pelo próprio autor

Figura 4 - Dashboard - Cirurgias por Sexo, Congelação, Hemoderivados e Lateralidade
Fonte: Produzido pelo próprio autor

Figura 5- Dashboard (Taxas) Cirurgias Realizadas x Cirurgias Suspensas
Fonte: Produzido pelo próprio autor

Figura 6 - Dashboard (Previsão) Total de Cirurgias Realizadas e Suspensas
Fonte: Produzido pelo próprio autor.